

AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS EMERGÊNCIAS DERMATOLÓGICAS NO CONTEXTO DO PRONTO SOCORRO: ESTRATÉGIAS DE RECONHECIMENTO, DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 26/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10884203

Diego Magalhães Cunha¹; Sarah Ribeiro de Andrade²; Whellenadia Araújo Nascimento³; Natacha Ward Sá⁴; Micheli de Souza Pedro⁵; Beatriz Vollmer⁶; Juliana Doufem Silva Kato⁷; Ana Carolina Amâncio Grandi⁸; Larissa Mendonça Wanzeler⁹; Julia Lago Marquioro¹⁰

RESUMO

Introdução: Emergências dermatológicas abrangem uma variedade de condições cutâneas graves, agudas ou exacerbadas, que exigem assistência médica imediata e um período de observação contínua. Desde doenças infecciosas da pele até reações adversas cutâneas graves, essas situações podem variar em gravidade, mas todas demandam uma rápida intervenção para prevenir complicações. As Síndrome de Stevens Johnson e Necrólise Epidérmica Tóxica exemplificam emergências dermatológicas extremamente graves que requerem tratamento imediato para minimizar danos. Os dermatologistas desempenham um papel fundamental na

identificação e tratamento dessas emergências, exigindo conhecimento profundo e habilidades para garantir a intervenção precoce. **Objetivos:** Este estudo visa identificar e descrever as principais condições cutâneas que se apresentam como emergências no pronto atendimento dermatológico. Além disso, busca orientar os profissionais de saúde sobre como reconhecer e abordar eficazmente essas emergências, explorando sinais clínicos e achados dermatoscópicos associados. **Metodologia:** Realizou-se uma busca abrangente na literatura utilizando bases de dados eletrônicas, incluindo PubMed, Scopus e Web of Science, com termos relacionados a emergências dermatológicas. Foram incluídos estudos que abordassem condições agudas ou exacerbadas que requerem assistência médica imediata, submetendo-os a uma análise crítica para avaliar sua relevância. **Resultados e Discussão:** A dermatite de contato alérgica surge como uma emergência dermatológica complexa devido à sua natureza imunológica. O impetigo, uma infecção bacteriana superficial, e o ectima gangrenoso, uma infecção cutânea rara, representam desafios terapêuticos distintos. Além disso, a síndrome da pele escaldada, causada por *Staphylococcus aureus*, é uma emergência crítica devido à rápida disseminação e complicações graves associadas. **Conclusão:** A rápida identificação e intervenção em emergências dermatológicas são essenciais para prevenir complicações graves. Desde o tratamento de infecções bacterianas até a gestão de reações alérgicas, os profissionais de saúde devem estar preparados para lidar com uma variedade de situações. A colaboração entre dermatologistas e outros especialistas é crucial para garantir o manejo adequado dessas condições e o bem-estar dos pacientes.

Palavras chave: Emergências dermatológicas; Intervenções dermatológicas; Pronto atendimento.

ABSTRACT

Introduction: Dermatological emergencies encompass a variety of severe, acute, or exacerbated skin conditions that require immediate medical

assistance and continuous observation. From infectious skin diseases to severe cutaneous adverse reactions, these situations may vary in severity, but all demand prompt intervention to prevent complications. Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis exemplify extremely severe dermatological emergencies that require immediate treatment to minimize damage. Dermatologists play a fundamental role in identifying and treating these emergencies, requiring deep knowledge and skills to ensure early intervention. **Objectives:** This study aims to identify and describe the main skin conditions that present as emergencies in dermatological emergency departments. Additionally, it seeks to guide healthcare professionals on how to recognize and effectively address these emergencies, exploring clinical signs and associated dermatoscopic findings. **Methodology:** A comprehensive literature search was conducted using electronic databases, including PubMed, Scopus, and Web of Science, with terms related to dermatological emergencies. Studies addressing acute or exacerbated conditions requiring immediate medical assistance were included, subjected to critical analysis to evaluate their relevance. **Results and Discussion:** Allergic contact dermatitis emerges as a complex dermatological emergency due to its immunological nature. Impetigo, a superficial bacterial infection, and ecthyma gangrenosum, a rare skin infection, pose distinct therapeutic challenges. Additionally, Staphylococcus aureus-induced staphylococcal scalded skin syndrome is a critical emergency due to its rapid dissemination and associated severe complications. **Conclusion:** Prompt identification and intervention in dermatological emergencies are essential to prevent serious complications. From treating bacterial infections to managing allergic reactions, healthcare professionals must be prepared to deal with a variety of situations. Collaboration between dermatologists and other specialists is crucial to ensure the proper management of these conditions and the well-being of patients.

Keywords: Dermatological emergencies; Dermatological interventions; Emergency department.

INTRODUÇÃO

Situações dermatológicas urgentes são definidas como condições cutâneas graves, agudas ou exacerbadas, que requerem assistência médica imediata e um período de observação contínua de pelo menos 24 horas. Essas emergências podem variar desde problemas de menor gravidade até aqueles potencialmente fatais, como certas doenças infecciosas da pele, erupções cutâneas agudas, reações adversas cutâneas graves, eritrodermia, vasculites, exacerbação de doenças inflamatórias crônicas, urticária e angioedema. É crucial enfatizar a rápida identificação e intervenção nesses casos para garantir o tratamento adequado e prevenir complicações graves. Dentro desse panorama, uma pequena proporção, de 4 a 8%, caracteriza-se como verdadeiras urgências dermatológicas, exigindo intervenção imediata devido ao risco potencial à vida. Essas situações destacam a importância de uma abordagem ágil e eficaz por parte dos profissionais de saúde, visando uma gestão adequada e a preservação da integridade do paciente (Peruchi et al., 2022)

Uma das lesões graves relacionadas à dermatologia é a condição conhecida como Síndrome de Stevens Johnson (SSJ) e a Necrólise Epidérmica Tóxica (NET), que representam manifestações dermatológicas de extrema gravidade, potencialmente fatais e com implicações significativas para a saúde. Essas condições afetam não apenas a pele, mas também as membranas mucosas, apresentando uma gama de sintomas que incluem erupções cutâneas disseminadas, lesões em forma de alvo e afetando áreas mucosas como a oral, ocular e genital. O padrão de disseminação dessas lesões é caracterizado por um movimento centrífugo, ampliando a gravidade do quadro. Essas condições exemplificam uma urgência na área dermatológica, exigindo intervenções médicas imediatas para minimizar os danos e reduzir os riscos de complicações adicionais. (BULISANI et al., 2006)

Os dermatologistas desempenham um papel crucial no enfrentamento de situações emergenciais na área da dermatologia. Sua posição como os

primeiros a serem contatados em casos de emergência requer que possuam um profundo conhecimento e compreensão das diferentes condições dermatológicas que podem surgir. Esta familiaridade intrínseca com os diversos cenários é essencial para garantir uma intervenção inicial precisa e oportuna, contribuindo significativamente para o bem-estar e a segurança dos pacientes. É fundamental que todos os profissionais de saúde, não apenas os dermatologistas, estejam preparados para reconhecer e abordar emergências médicas, especialmente aquelas que podem surgir na área da dermatologia. Essa capacidade de discernir as emergências médicas mais prevalentes é crucial para garantir uma resposta rápida e eficaz diante de situações críticas. Além disso, os dermatologistas devem ser capazes de conduzir uma abordagem e tratamento sistematizados, adaptando-se às necessidades específicas de cada paciente e garantindo a melhor assistência possível. Quando necessário, devem estar prontos para encaminhar rapidamente os pacientes para unidades de atendimento de emergência, garantindo que recebam o tratamento adequado sem demora (Medina et al., 2013)

OBJETIVOS

Este artigo sobre emergências dermatológicas tem como objetivos identificar e descrever as principais condições cutâneas que podem surgir como emergências no pronto atendimento, destacando a importância da rápida identificação e intervenção para garantir tratamento adequado e prevenir complicações graves. Além disso, visa orientar os profissionais de saúde sobre como reconhecer e abordar eficazmente essas emergências, explorando sinais clínicos e achados dermatoscópicos associados.

METODOLOGIA

Realizou-se uma busca abrangente na literatura utilizando bases de dados eletrônicas, como PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando os termos de busca relacionados a “emergências dermatológicas”,

“condições cutâneas graves” e “pronto atendimento dermatológico”. Além disso, foram consultadas referências de artigos relevantes e revisões sistemáticas pré-existentes para identificar estudos adicionais. Foram incluídos estudos que abordassem emergências dermatológicas, com foco em condições agudas ou exacerbadas que requerem assistência médica imediata. Foram excluídos estudos que não estavam disponíveis em inglês, português ou espanhol, bem como aqueles que não estavam relacionados diretamente às emergências dermatológicas. Todos os estudos incluídos foram submetidos a uma análise crítica para avaliar a qualidade metodológica, a consistência dos resultados e a relevância para os objetivos do artigo. Qualquer viés potencial foi identificado e discutido durante este processo.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A dermatite de contato alérgica emerge como uma emergência dermatológica devido à sua complexidade e diversidade de mecanismos celulares que desencadeiam respostas imunológicas e inflamatórias na pele. Na derme adjacente, outras células do sistema imunológico são recrutadas e ativadas após a síntese e liberação de substâncias inflamatórias, citocinas e quimiocinas pelos queratinócitos. Essas células, presentes na epiderme, desempenham um papel crucial na detecção inicial e na resposta ao agente alergênico, atuando como sentinelas do sistema imunológico cutâneo. A dermatite de contato alérgica é desencadeada após a exposição a um agente alergênico específico, resultando em uma reação imunológica de hipersensibilidade do tipo IV, mediada por células. A resposta imunológica exacerbada desencadeada pela exposição a agentes alergênicos específicos pode levar a uma inflamação aguda e disseminada, exigindo intervenção médica imediata para aliviar os sintomas, prevenir danos extensos à pele e garantir a recuperação do paciente (REZENDE et al., 2024)

O impetigo é reconhecido como uma emergência dermatológica devido à sua natureza altamente contagiosa e ao potencial de complicações

associadas, tornando-se uma preocupação significativa para a saúde pública. Esta infecção bacteriana superficial da pele, comumente causada por estreptococos ou estafilococos, manifesta-se por meio de lesões cutâneas características, como vesículas ou pústulas que se rompem, formando crostas amareladas. As áreas mais atingidas pela doença são nariz e boca, pode acometer qualquer área do corpo mas é mais comum em face e extremidades. Por se tratar de uma doença bacteriana, em casos limitados de impetigo bolhoso causados por *Staphylococcus aureus*, o tratamento inicial geralmente envolve a aplicação tópica de mupirocina. Opções adicionais incluem retapamulina ou ozenoxacina. Um estudo revelou que ozenoxacina, administrada por 3-4 dias, alcançou uma taxa de eliminação de patógenos de 75%, enquanto a retapamulina demonstrou uma taxa de 60% durante o mesmo período de tratamento (Brazel, Desai, Motaparthi, 2021)

O ectima gangrenoso é uma infecção cutânea rara que ocorre em pacientes com sistema imunológico comprometido ou lesões pré-existentes na pele. O Ectima é uma condição dermatológica que se caracteriza por lesões de pele profundas e ulcerativas, geralmente causadas por infecções bacterianas, principalmente pelo estreptococo do grupo A ou pelo estafilococo. O Ectima é considerado uma emergência dermatológica devido à sua potencial gravidade e risco de complicações, como celulite, linfadenite, disseminação bacteriana e até mesmo sepse em casos mais graves. O tratamento geralmente envolve a administração de antibióticos sistêmicos, além de cuidados locais para limpeza e desbridamento das lesões (FUENTES,2020).

A dactilite bolhosa distal é uma condição dermatológica que pode surgir como uma emergência médica devido à sua natureza potencialmente grave e ao risco de complicações associadas. Esta condição é caracterizada pelo inchaço difuso dos dedos, frequentemente associado a doença inflamatória ou infiltrativa que afeta vários tecidos adjacentes aos tendões, além de ossos, perióstio, inserções dos tendões, bainhas dos tendões e articulações sinoviais. Com isso, Inchaço difuso, dor intensa, calor e rigidez

nos dedos são os sintomas predominantes da dactilite, que podem resultar em dificuldade de movimentação e realização de atividades diárias (SCHAINBERG, 2020)

A síndrome da pele escaldada é uma condição dermatológica grave e potencialmente fatal, geralmente causada por uma infecção pela bactéria *Staphylococcus aureus*. É uma emergência dermatológica devido à rápida disseminação da infecção e ao risco de complicações graves, como infecções secundárias, choque séptico e insuficiência renal. A prevalência estimada dessa enfermidade varia entre 0,09 e 0,56 casos por milhão de indivíduos, com maior incidência observada em recém-nascidos e crianças. Na apresentação generalizada, a toxina é sintetizada em uma área remota, podendo ser um local de colonização bacteriana, como as narinas e os olhos, ou uma área afetada pela infecção, como nos casos de pneumonia, osteomielite e endocardite. O manejo da síndrome da pele escaldada demanda a colaboração de uma equipe médica diversificada e a utilização de instalações de tratamento especializadas, frequentemente exigindo a hospitalização em unidades de terapia intensiva. O protocolo terapêutico abrange uma série de intervenções de suporte, como administração de nutrição enteral, hidratação intravenosa, curativos locais com solução salina 0,9% e analgesia para controle da dor (Araujo et al., 2017).

O furúnculo causado por *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina representa uma emergência dermatológica devido à sua natureza potencialmente grave e à dificuldade no tratamento. Essa condição dermatológica é particularmente preocupante devido à resistência da bactéria aos antibióticos comumente utilizados, o que dificulta o tratamento eficaz e aumenta o risco de complicações. Além disso, o MRSA pode se disseminar para outras partes do corpo ou para pessoas próximas, aumentando o potencial de infecção secundária e a transmissão da bactéria (CARNEIRO et al., 2016).

CONCLUSÃO

Considerando a diversidade de emergências dermatológicas abordadas neste estudo, é evidente a necessidade de uma abordagem integrada e ágil por parte dos profissionais de saúde para garantir um manejo eficaz dessas condições. Desde a dermatite de contato alérgica até o furúnculo causado por *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina, cada uma dessas situações demanda atenção imediata devido aos riscos potenciais à saúde dos pacientes. A síndrome da pele escaldada, por exemplo, destaca-se como uma emergência dermatológica crítica, dada sua rápida disseminação e as graves complicações associadas, como infecções secundárias e insuficiência renal. Da mesma forma, o furúnculo causado por *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina apresenta um desafio terapêutico significativo devido à resistência bacteriana aos tratamentos convencionais, o que aumenta o risco de complicações e disseminação da infecção. A rápida identificação e intervenção nessas condições são cruciais para garantir tratamento adequado e prevenir complicações graves.

REFERÊNCIAS

- Araujo, F. M. M., Azevedo, A. C., Araujo, G. M. M., Mendes, R. P. Staphylococcal Scalded Skin Syndrome em adultos: relato de caso. *Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica*, v. 15, n. 2, p. 109-111, abr-jun 2017.
- Brazel, M.; Desai, A.; Are, A.; Motaparathi, K. Staphylococcal Scalded Skin Syndrome e Bullous Impetigo. **Medicina**, V.57, P. 1157, 2021.
- BULISANI, A. C. P. et al.. Síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica em medicina intensiva. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 18, n. 3, p. 292–297, jul. 2006.
- Carneiro de Castro, C. G., de Toledo Leme Maia, C. M., Bialowas, D., de Sá Guedes, F., de Castro Peixoto Carvalho, L., Abreu Pereira Azis, L., & Tinoco Plata, G. Furúnculo causado por *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina adquirido na comunidade – Relato de caso. *Revista da*

Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, v.74, n.1, pp. 79-81, 2016.

FUENTES MALLOZZI, Dante Alejandro. Ectima gangrenoso en un paciente pediátrico. Acta méd. Grupo Ángeles, México , v. 18, n. 1, p. 100-101, marzo 2020 .

Medina-Vicent, N. A., Corona-Rodarte, E., García-Irigoyen, A., et al. Emergencias en el consultorio dermatológico. Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica, v. 21, n. 4, p. 331-338, 2023

Peruchi, N. C. V., Blanco, L. F. O., Koelln, M. C., & Madeira, K. Perfil epidemiológico de lesões dermatológicas em adultos na emergência hospitalar. Revista da AMRIGS, Porto Alegre, v. 66, n. 1, p. 216-219, jan.-mar. 2022.

Rezende, M. E. V et al. Mecanismos Celulares na Dermatite de Contato Alérgica. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v.6, n.1, p., 2229-2247, 2024.

SCHAINBERG, C. G. Quadro clínico das entesopatias. Parte 1 – Dactilite. Revista Paulista de Reumatologia, São Paulo, v. 19, n. 4, p. 21-24, out-dez 2020.

¹Médico pela Universidade de Rio Verde, Rio Verde, Goiás, Brasil

²Médica pela Universidade de Rio Verde, Rio Verde, Goiás, Brasil

³Acadêmica de medicina pela Universidade de Rio Verde, Rio Verde, Goiás, Brasil

⁴Acadêmica de medicina pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo, Brasil.

⁵Acadêmica de medicina pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo, Brasil.

⁶Acadêmica de medicina pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo, Brasil.

⁷Acadêmica de medicina pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo, Brasil.

⁸Acadêmica de medicina pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo, Brasil.

⁹Acadêmica de medicina pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo, Brasil.

¹⁰Acadêmica de medicina pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!